

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Qurbonova Dildora Kimsanboyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ASTRAGALLARNING DORIVOR XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 / FEVRAL